

***Berginus tamarisci* WOLLASTON, 1854 w faunie Polski
(Coleoptera: Mycetophagidae)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15470906>

RAFAŁ RUTA¹

¹ Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: rafal.ruta@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-8515-2385

² Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska, e-mail: marek.wanat@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-8560-7095

ABSTRACT. *Berginus tamarisci* WOLLASTON, 1854 in the fauna of Poland (Coleoptera: Mycetophagidae).

The first detailed records of *B. tamarisci* are reported from Poland. The species was collected at three sites in Wrocław and its vicinity in 2024 and 2025. In 2025, the species was found in relatively large numbers on a pile of dead branches, with numerous dead individuals of mistletoe *Viscum album*, the plant on which the species is supposed to develop.

KEY WORDS: Tenebrionoidea, range expansion, new records.

Berginus ERICHSON, 1846 to rodzaj liczący na świecie 10 gatunków, z których jeden, *Berginus tamarisci* (Ryc. 1), występuje w zachodniej Palearktyce – na Kaukazie, w regionie śródziemnomorskim i Azji Mniejszej (NIKITSKY 1993). W katalogach Mycetophagidae (NIKITSKY 2008, HÁVA 2022) gatunek ten wymieniono również z kilku krajów środkowej Europy, w tym Czech, Niemiec, Słowacji i Polski. Poza tym ogólnikowym stwierdzeniem w literaturze brak informacji o występowaniu *B. tamarisci* w Polsce (KUBISZ *et al.* 2015), choć na prawdopodobieństwo występowania u nas tego gatunku zwracali uwagę już GRZYWOCZ *et al.* (2015).

Ryc. 1. *Berginus tamarisci* (fot. R. Ruta).

Fig. 1. *Berginus tamarisci* (photo R. Ruta).

Trzy stanowiska *B. tamarisci* odnaleziono w ostatnim czasie we Wrocławiu i jego okolicach:

– **Wrocław-Polanowice** (XS47), ul. Bierzycka, 26 VII 2024, 1 ex. w locie, leg. R. Ruta;

– **Wrocław-Karłowice** (XS46), 18 IV 2025, 2 exx., 23 IV 2025, 6 exx., 24 IV 2025, 8 exx., otrząsane z gałęzi i jemioli *Viscum album* L., wraz z *Salpingus planirostris* (FABR.) i *Pogonocherus hispidus* (L.), leg. R. Ruta;

– **Wysoka ad Wrocław** (XS45), ul. Chabrowa, 51.0463/17.0111, 30 IV 2025, 6 exx., 5 V 2025, 3 exx., wyczerpakowane z traw pod starymi topolami *Populus nigra* L. z licznie występującą na nich jemiolą *Viscum album*, leg. M. Wanat.

Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.

Stanowisko we Wrocławiu-Karłowicach znajduje się w dawnym parku pałacowym, który stanowi obecnie część kampusu Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Gałęzie pochodzące z zabiegów wykonywanych na rosnących tu drzewach gromadzone są od kilku lat na stercie (Ryc. 2), z której otrząsano liczne osobniki *B. tamarisci* (Ryc. 3).

Biologia i preferencje pokarmowe *B. tamarisci* są słabo poznane. Wiele obserwacji wskazuje na związek tego gatunku z martwymi, przegrzybiałymi gałęziami różnych drzew i innymi szczątkami roślinnymi (WOLLASTON 1854, DRUMONT *et al.* 2018). W literaturze powielane są też informacje oparte na pojedynczych obserwacjach *B. tamarisci* w męskich kwiatostanach sosny nadmorskiej *Pinus pinaster* AITON (PERRIS 1862) i w kwiatach środkowoamerykańskiego kaktusa *Selenicereus grandiflorus* (L.) BRITTON *et* ROSE (HINTON 1945). DRUMONT *et al.* 2018 łowili również *B. tamarisci* do pułapek różnych typów. Ostatnio GUÉORGUIEV *et al.* (2023) wyhodowali omawiany gatunek z owoców jemioli *Viscum album*. Ta ostatnia informacja zasługuje na szczególną uwagę wobec faktu, że na stanowiskach we Wrocławiu-Karłowicach i w Wysokiej jemiola występuje bardzo licznie. Być może ekspansja jemioli związana ze zmianami klimatycznymi (WÓJCIK & KĘDZIORA 2021) jest jedną z przyczyn, dla której *B. tamarisci* staje się owadem coraz częściej znajdowanym w krajach środkowej Europy.

Ryc. 2. Mikrosiedlisko *Berginus tamarisci* we Wrocławiu, 24.04.2025 (fot. R. Ruta).

Fig. 2. A microhabitat of *Berginus tamarisci* in Wrocław, 24.04.2025 (photo R. Ruta).

Ryc. 3. Osobnik *Berginus tamarisci* na gałązkach jemioli *Viscum album* (fot. R. Ruta).

Fig. 3. An individual of *Berginus tamarisci* on branchlets of *Viscum album* (photo R. Ruta).

PIŚMIENNICTWO

- DRUMONT A., BOUYON H., CRÈVECOEUR L., DAHAN L., DELWAIDE M., RAEMDONCK H., ROSE O. 2018. Note sur la présence de *Berginus tamarisci* WOLLASTON, 1854 en Belgique (Insecta: Coleoptera: Mycetophagidae). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie* 154: 149–153.
- GRZYWOCZ J., SZOŁTYS H., KRÓLIK R., GREŃ CZ., SZCZEPAŃSKI W.T., MAZUR M.A. 2015. Chrzęszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: Mycetophagidae. *Acta entomologica silesiana* 23(006): 1–10.
- GUÉORGUIEV B., ZAEMDZHKOVA G., GLOGOV P., GUÉORGUIEV A. 2023. New and rare species of Cryptophagidae, Latridiidae and Mycetophagidae (Insecta: Coleoptera) for the fauna of Bulgaria. *Historia naturalis bulgarica* 45(7): 179–186.
- HÁVA J. 2022. World Catalogue of Mycetophagidae (Coleoptera: Tenebrionoidea). *Studies and Reports. Taxonomical Series* 18(2): 287–331.
- HINTON H.E. 1945. A monograph of the beetles associated with stored products. Vol. 1. BMNH, London: 443 pp.

- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2015. Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, Zopheridae, Meloidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. *Coleoptera Poloniae*, Vol. 3. University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura Optima dux Foundation, Warszawa: 744 pp.
- NIKITSKY N.B. 1993. Zhuki-griboedy (Coleoptera, Mycetophagidae) fauny Rossii i sopredelnykh stran. Izdatelstvo Moskovskoho Universiteta, Moskva: 183 pp.
- NIKITSKY N.B. 2008. Family Mycetophagidae LEACH, 1815, pp. 51–55, In: LÖBL I., SMETANA H. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 5. Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup: 670 pp.
- PERRIS E. 1862. Histoire des insectes du Pin Maritime. Supplément aux Coléoptères et rectifications. *Annales de la Société Entomologique de France* (4)2: 171–243.
- WOLLASTON T.V. 1854. *Insecta Maderensia*; being an account of the insects of the islands of the Madeiran group. J. Van Voorst, London: 634 pp..
- WÓJCIK R., KĘDZIORA W. 2021. Abundance of *Viscum* in Central Poland: Results from a large-scale mistletoe inventory. *Environmental Sciences Proceedings* 3(1): 98. DOI: 10.3390/IECF2020-07883.

Accepted: 30 April 2025; published: 20 May 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>